

MA'NAViy HAYOTNING O'ZIGA XOS JIHATLARI VA UNING IJTIMOiy-SIYOSiy SOHALAR BILAN UZVIY ALOQADORLIGI

Samandarov Qalandar Daniyori o'g'li

Toshkent amaliy fanlar universiteti, "Tarix va ijtimoiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi

(samandarovq766@gmail.com)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14786148>

Rezyume. Maqolada jamiyat ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy hayotida ma'naviyatning o'ziga xos o'rni, buni amalga oshirilayotgan turli sohaga oid islohotlarda namoyon bo'lishi haqida dalillar asosida ko'rsatib berilgan.

Tayanch tushunchalar: Ma'naviy hayot, siyosiy hayot, jamiyat, ijtimoiy-siyosiy munosabatlar, ma'naviy qadriyatlar, siyosiy qadriyatlar, Forobiy, ma'naviy faoliyat.

Bugungi kunda "jamiyatning ma'naviy hayoti" tushunchasida muayyan davr va jamiyatga xos belgilar, davlat siyosati bilan bog'liq xilma xil xususiyatlar va turlicha namoyon bo'ladigan ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'rifiy jihatlar, odamlarning ruhiyati va kayfiyati ham muhim o'rin egallashidan dalolat beradi. Bunday belgilar va o'ziga xos jihatlar ushbu tushunchaning turli xususiyatlariga ta'sir ko'rsatadigan siyosiy tamoyillar uchun umumiy mezon va tayanch omillar bo'lib hisoblanadi. Muayyan davr yoki biror davlatda yashayotgan har qanday kishi umumiy qonun-qoidalar, tartib va talablar bilan birga, o'zi yashayotgan jamiyatning ma'naviy hayotini anglash va o'z faoliyatini uning umumiy mezonlariga uyg'unlashtirishda ushbu jihatlarga e'tibor qaratadi, ular bilan bog'liq talablarga rioya qiladi. Bu esa, o'z navbatida, A. Shopo'latov ta'kidlaganidek, har qanday jamiyatni isloh qilishda ma'naviy qadriyatlarning o'rni va ahamiyatiga alohida ahamiyat berish zarurligini anglatadi.

Bularning barchasi "jamiyatning ma'naviy hayoti" tushunchasining o'ziga xosligi va ijtimoiy taraqqiyotning boshqa yo'nalishlari hamda sohalari bilan o'zaro bog'liqligi, uzviy aloqadorligini anglatadi. Ushbu yo'nalishda ko'plab mutaxassis va tadqiqotchilar duch keladigan masalaning muhimligi "jamiyatning ma'naviy hayoti" tushunchasi faqatgina inson ongining o'ziga xosliklariga bog'liqmi yoki moddiy hayot bilan aloqadormi, degan savolga borib taqaladi. Aslida, har qanday holda ham, ma'naviylik va moddiylikning uyg'unligi, aloqadorligi va dialektik bog'liqligi o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi.

Masalaga ma'naviy jihatni bo'rttirishga asoslangan yondashuvga ko'ra fikr yuritilsa, ma'naviylik tamoyili asosidagi qarashlar jamiyat ma'naviy hayotining mavjudligi inson ongining turli shakllariga bo'ysunganligini e'tirof etishga to'g'ri keladi.

Bu mavzuning O'zbekistonning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy taraqqiyoti bilan bog'liq masalalari Prezident Shavkat Mirziyoyevning asarlarida, nutq va ma'ruzalarida bugungi jamiyat rivojining ustuvor vazifalari sifatida asoslab berilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqida "Bizning eng katta boyligimiz - bu xalqimizning ulkan intellektual va ma'naviy salohiyatidir", deb ta'kidlagani bejiz emas.

Har qanday jamiyat hayoti va faoliyatida moddiy, ma'naviy, siyosiy, ijtimoiy sohalar muhim o'rin egallaydi. Ayni paytda, davlat siyosatida moddiy va ma'naviy sohalar bir butunlikda ekanini unutmash zarur. Ushbu zaruriyat mazkur sohalarning muqarrar ravishda siyosiy omillar bilan uzviy aloqadorlikda namoyon bo'lishini, jamiyatning siyosiy va ma'naviy tomonlarini bir-biridan ajratish va ularning birini ikkinchisidan ustun qo'yish mantiqqa zid ekanini anglatadi. Bu jihatdan ham ma'naviy hayot siyosiy hayotning muhim hamrohi ekanini namoyon bo'ladi.

Albatta, bunda ham ijtimoiy-ma'naviy hayot alohida insoniy mazmunga ega va u bir vaqtning o'zida insonning o'zi tomonidan yaratilgan infratuzilma sifatida namoyon bo'ladi, deya fikr yuritishga sabab bo'ladi. Bunda ham ushbu tushunchada xalqning turmushi va madaniyati aks etadi, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning muayyan tarixiy davrga xos jihatlari o'z ifodasini topadi. Ushbu xususiyatlarga ega bo'lgan va insoniy dunyoda muttasil jamlanib boradigan ma'naviy hayotning ijtimoiy-siyosiy modelida barcha ma'naviy jihatlar o'zaro bog'liq tarzda namoyon bo'ladi. Aynan ana shu bog'liqlik kishilarni ijtimoiylashtirishga, ularni tarbiyalashga, ya'ni davlatning ma'rifatga, ta'limga qaratilgan faoliyat tamoyillari hamda jamiyatning turmush tarzi va ma'naviy qiyofasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Shu ma'noda O'zbekistonning Birinchi prezidenti Islom Karimovning "Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch" kitobida ma'naviy va moddiy hayot o'rtasidagi munosabatlar bilan bog'liq, asrlar davomida Sharq va G'arb mutafakkirlarini o'ylantirib kelgan ana shu azaliy, fundamental masalaga alohida urg'u beriladi. Muallif bu borada ma'naviyat hodisasi hayot, inson tabiati, orzu-intilishlarining tub mohiyatidan kelib chiqqanligiga e'tibor qaratgan, insonga xos orzu-intilishlarni ro'yobga chiqarish, uning ongli hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan moddiy va ma'naviy olamni bamisoli parvoz qilayotgan qushning ikki qanotiga qiyoslab, bunday deydi: "Qachonki ana shu ikki muhim omil o'zaro uyg'unlashsa, tom ma'nodagi qo'sh qanotga aylansa, shundagina inson, davlat va jamiyat hayotida o'sish-o'zgarish, yuksalish jarayonlari sodir bo'ladi".

Uyg'unlik g'oyasi faqat moddiy va ma'naviy hayot masalasiga taalluqli emas. Bu g'oya butun jamiyatni, uni tashkil etadigan ijtimoiy-siyosiy munosabatlarni demokratik asosda isloh etish, mustaqil taraqqiyot yo'lini ta'minlashni ko'zda tutadigan rivojlanishning butun ma'no-mazmuniga daxldor. Bu jihatdan olganda, bugungi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotining barcha soha va tarmoqlarini rivojlantirish jarayonini izchillik bilan yangi bosqichga ko'tarish uchun olib borilayotgan islohotlarni yanada chuqurlashtirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish bu sohadagi ma'naviy o'zgarishlarni belgilaydigan asosiy omillardir.

Ushbu omillar orasidagi munosabatlarni takomillashtirishda moddiy soha ahamiyatini haddan tashqari bo'rttirish, moddiy va ma'naviy hayotni bir-biridan ajratish, ulardan birini muhimroq, boshqasini nomuhim, deb hisoblash nafaqat nazariya, balki amaliyotda ham muayyan xatolarga olib kelishi mumkin. Har qanday sharoitda ham jamiyatdagi moddiy farovonlikni ta'minlash uchun davlat siyosatida aholining ma'naviy-intellektual salohiyatini kuchaytirish bilan bog'liq faoliyatga alohida ahamiyat qaratilishi lozim. Bu esa, jamiyat ma'naviy hayotining siyosiy jarayonlar bilan bog'liqligini anglatadi hamda bu boradagi davlat siyosatining ta'sirchanligini oshiradi. Ushbu jihat jamiyatda ma'naviy qadriyatlarni ishlab chiqarish va taqsimlash, uning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan davlat siyosatining mazmun-mohiyatini belgilaydi. Davlat siyosatining bunday tashkil etilishi jamiyat ma'naviy hayotining takomillashuvga olib keladi, ma'naviy va ijtimoiy sohalarining o'zaro bog'liqligi uzviy aloqadorligini ta'minlaydi. Ushbu yo'nalishdagi ijtimoiy siyosatning mohiyati, undagi aholi qatlamlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratilgani, kishilarning hayoti, ish faoliyati, ilm olishi, sog'lig'ini tiklashi, dam olishi, mehnat qobiliyatlarini tiklashi bilan bog'liq sohalarda namoyon bo'ladi.

Davlat siyosati va jamiyat rivojlanishiga sivilizatsiyali yondashuv g'oyasi ilgari surilayotgan bugungi kunda ijtimoiy-siyosiy jihatdan har bir xalq o'zining betakror, noyob, o'ziga xos vao'ziga mos tomonlarini saqlab qolgan holda boshqa xalqlarning tajribalaridan ijodiy foydalanish orqali taraqqiy etishi huquqiga egaligi butun dunyoda tan olingan. Ana shu tamoyil hozirgi davrdagi ko'plab mamlakatlardagi davlat siyosatining ijtimoiy sohada namoyon bo'layotgan o'ziga xosligini ifodalaydi. Jahon xalqlarining bu boradagi tajribasi jamiyat barqarorligi, tinch- totuvligini ta'minlashda ijtimoiy sohaga ko'proq e'tibor berish, ayniqsa, bozor munosabatlariga o'tish davrida aholini ijtimoiy himoyalashning muhim ahamiyat kasb etishidan dalolat beradi. Shu sababdan ham mustaqillik yillarida mamlakatimiz yalpi ichki daromadining katta qismi shu sohaga sarflana boshladi va bu o'z samarasini berdi.

Har qanday jamiyatning ma'naviy hayoti nafaqat ijtimoiy soha, balki uning siyosiy tizimi bilan uzviy aloqada namoyon bo'lishi mazkur jabhaning qonuniyatidir. Barcha siyosiy institutlar, davlat hokimiyati, siyosiy partiyalar va jamoat birlashmalari jamiyat ma'naviy hayotiga ta'sir ko'rsatadi. Bu borada davlat, hokimiyat va boshqaruv tizimining o'rni va ahamiyatini alohida ta'kidlash joiz. Negaki, aynan ular ma'naviy hayotni ham boshqaradi, ham bu jabhadagi faoliyatni tashkil qilib, muvofiqlashtiradi. Bu jihatdan masalaga yondashganda ta'kidlash joizki, hozirgi ilg'or mamlakatlarning siyosiy tizimiga xos bo'lgan demokratik tamoyillar, qonun ustuvorligi, muqobil saylov tizimi, ko'ppartiyaviylik va siyosiy institutlarning xilma-xilligi jamiyat ma'naviy hayotidagi jarayonlarni belgilovchi muhim omillar sirasiga kiradi.

Ayni paytda davlat tashkilotlari, siyosiy partiyalar, turli ijtimoiy- siyosiy tuzilmalar, xilma-xil fuqarolik institutlari bugungi kunda yangi rivojlanish bosqichiga qadam qo'yayotgan jamiyatimiz ma'naviy hayotiga ta'sir etuvchi tamoyillar hamda siyosiy omillar majmuini tashkil qiladi. Bunday serqirra jarayonda

jamiyatning siyosiy hayoti bilan bog'liq siyosiy voqelik, siyosiy institutlar, siyosiy munosabat va jarayonlar hamda siyosiy madaniyat va mafkura ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda davlat hokimiyati, uning ichki va tashqi siyosati, boshqarish va huquq jarayonlari, qarorlar qabul qilish mexanizmlari, uning tuzulmaviy qismlari, siyosiy tashkilotlar va ularning faoliyati o'z o'rniga ega bo'lib hisoblanadi.

Ma'naviy hayot bilan uzviy bog'liq bo'lgan jamiyatning siyosiy hayoti marakazida "davlat", "hokimiyat", "hokimiyat munosabatlari" turadi, ular ushbu sohaning eng muhim elementlari sifatida siyosat va ma'naviyat aloqadorligini tushunish uchun o'ziga xos "kalit" bo'lib xizmat qiladi. Ayni shu asosda jamiyat ma'naviy hayotining milliy davlat va ijtimoiy-siyosiy munosabatlar majmuida tutgan o'rnini to'g'ri tushunish mumkin.

Jamiyatning o'ziga xos ma'naviy hayoti uning madaniyati, an'analari, davlat tili, davlat ramzlari orqali shu xalqning siyosiy tafakkurini ham bir qadar aks ettiradi.

Ma'naviy hayotda turli-xil qatlamlar, ijtimoiy- siyosiy birliklarning siyosiy voqelik, qonunlar va ularning amal qilish qoidalari, siyosiy qadriyatlar to'g'risidagi tasavvurlar ham o'z o'rniga ega bo'ladi. Shu bilan birga, uzoq yillar shakllangan va turli avlodlar tomonidan qadrlanib kelinadigan siyosiy an'analar, siyosiy amaliyotda mavjud bo'lgan g'oya va konsepsiyalar ham ma'naviy hayotga ta'sir ko'rsatadi.

"Ijtimoiy fikr" jamoatchilik markazi tomonidan 2016 yil 28 yanvaridan 8 fevraligacha "O'zbekiston yoshlari: hayotiy qadriyatlar, ma'naviyat, istiqbol rejaları" mavzusida o'tkazilgan sotsiologik so'rov va tadqiqot natijalari ham bu fikrni isbotlaydi. Mazkur tadqiqotda muhim masala - yoshlarning vatanparvarlik haqidagi fikrlarini bilishga alohida e'tibor qaratiladi. Unga ko'ra, so'rovda ishtirok etganlarning 54 foizi "Men vatanparvarman", 29,9 foizi "Men haqiqiy vatanparvarman" degan fikrni bildirishgan. Ishtirochilarning 13,1 foizi o'zida vatanparvarlik tuyg'usi endi shakllanayotganini ta'kidlashgan. So'rov natijalari O'zbekistonda o'zini vatanparvar deb bilmaydigan yigit-qiz deyarli yo'qligini ko'rsatgan.

Vatanparvarlikning muhim shartlaridan biri ona yurt va xalqqa sadoqatdir. So'rov qatnashchilarining 46,8 foizi Vatanga sadoqatni o'z xalqiga mehr-muhabbat, 38 foizi o'z xalqining baxt-u saodatli kelajagi uchun kurashish, 14,6 foizi esa o'z xalqining tarixi, madaniyati va an'alarini bilish va hurmat qilish sifatida tushunishini bildirgan. "Milliy o'zlikni anglash" tushunchasini 66,8 foiz so'rov qatnashchisi milliy urf-odat va an'analar, 59,7 foizi O'zbekistonning milliy mustaqilligi, 58,8 foizi milliy ma'naviy o'ziga xoslik, 47,2 foizi xalqning boy va sermazmum tarixi, 37,7 foizi milliy tafakkur, 37,1 foizi ajdodlarning buyuk merosi, 35,7 foizi ona tili va milliy madaniyatga ehtirom, 10,5 foizi islom diniga mansublik bilan bog'liq tarzda tushuntirgan.

Ushbu tadqiqot natijalari "jamiyatning ma'naviy hayoti" tushunchasi va u bilan bog'liq ma'naviy qadriyatlar har bir odamga ta'sir qilishini ko'rsatadi. Inson doimo biror shakl va mazmundagi muayyan jamiyatning ma'naviy hayotini "yaratish" holatida turadi. Mazkur ijodiy faoliyat natijasida muayyan hayotiy tizim shakllanadi, bu tizim amaliy harakatlar va butun bir ma'naviy mezon asosida shakllanadigan maqsadlarni belgilab beradi. Har qanday ma'naviy faoliyat, milliy g'oya targ'iboti va madaniy- ma'rifiy tadbirlar amaliyotidaana shunday tizimlilik o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi, bu sohadagi faoliyatning samarasini belgilaydi.

Bu esa jamiyatning ma'naviy hayoti o'z sub'yekti yoki ob'yekti bo'lgan alohida shaxsga ta'sir ko'rsatishi, jamiyat yoki inson ma'naviy qadriyatlar va yashash me'yorlari o'zgarishiga olib kelishini ko'rsatadi. Bunday holda jamiyatning ma'naviy hayotidan ko'plab muammolarning tayyor yechimlarini topa oladi, ya'ni o'zgarayotgan voqelikka moslashish natijasida, yangi jarayonlarga tayyor bo'ladi. Mazkur holatda inson va jamiyatning shakllanishi hamda rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadigan ma'naviy hayot tamoyillari muhim ahamiyat kasb etadi.

Bunday yondashuvga ko'ra, ma'naviylik tuzilmasini o'rganishda ijtimoiy-siyosiy hamda axloqiy estetik bo'g'inlar inson ma'naviyligi darajasini tashkil etuvchi uyg'un va uyg'un bo'lmagan bo'g'inlarni tashkil qiladi. Siyosiy faol, ma'naviy yetuk va axloqan boy kishi yuksak madaniyat, xalq manfaati uchun o'zini bag'ishlashga hozirligi bilan ajralib turadi.

Hozirgi sharoitda O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy taraqqiyotining o'ziga xos mezonlarini aniqlashda ana shu jihatlarni nazarda tutish lozim. Aslida, boshqacha bo'lishi maqsadga muvofiq bo'lmas edi. Negaki, avval boshdanoq mustaqil O'zbekiston Konstitusiyasining 42-moddasida "Har kimga ilmiy va texnikaviy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi. Davlat jamiyatning madaniy, ilmiy va texnikaviy rivojlanishiga g'amxo'rlik qiladi", deya belgilab qo'yilgan. Shu bilan birga, bu sohada zarur ijtimoiy-siyosiy va tashkiliy ishlar olib borildi. 1992 yil 30 iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi madaniyat ishlari vazirligi to'g'risida Nizom"ni tasdiqlagani buni yaqqol tasdig'i bo'lgandi. Ushbu vazirlikning tashkiliy tuzilmalarini takomillashtirish hamda ish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari belgilab berilgan mazkur Nizom sohadagi muhim hujjatlardan biri bo'lganini keyingi amaliyot yaqqol ko'rsatdi.

O'zbekiston istiqbolning ilk yillaridayoq mustaqil xalqaro sub'yektga aylandi, 1992 yilda BMTga, 1993 yilda YUNESKOga a'zo bo'ldi. Ushbu tashkilotlar shafeligida Buxoro, Xiva va Termiz shaharlarining 2500 yilligi, Shahrisabz va Qarshi shaharlarining 2700 yilligi, Samarqand shahrining 2750 yilligi, Marg'ilon shahrining 2000 yilligi, Toshkent shahrining 2200 yilligi hamda "Alpomish" dostoni yaratilganining 1000 yilligi, "Avesto"ning 2700 yilligi, Ma'mun Akademiyasining 1000 yilligi tantanali nishonlangani ham jamiyat ma'naviy hayoti o'zgarishlar dinamikasi bilan bog'liq ekanligiga yaqqol misollardir.

1994 yilda Mirzo Ulug'bek tavalludining 600 yilligi nishonlanib, YUNESKOning Parijdagi qarorgohida ko'rgazma tashkil qilindi. Sohibqiron Amir Temurning 660 yilligi nishonlandi. YUNESKO tomonidan 1996 yil "Amir Temur yili" deb e'lon qilindi, o'sha yili Islom olamining allomalari Iso at-Termiziyning 1200 yilligi, Mahmud Zamahshariyning 920 yilligi, Najmiddin Kubroning 850 yilligi, Bahouddin Naqshbandiyning 675 yilligi nishonlanib, ularning ko'plab asarlari chop etildi.

Jamiyatning ma'naviy hayoti inson uchun doimo muayyan an'ana va odatlar shakllanadigan hamda qaror topadigan poydevor, ya'ni mental omillar bilan tavsiflanadi. Ushbu omillar jamiyatning an'analari tizimiga kiruvchi ijtimoiy ko'rsatmalar, xatti-harakat me'yorlari, ong harakati va stereotiplarini belgilab beradi. Shu tarzda an'analari milliy mentalitetni saqlab turish va yetkazib berish mexanizmi sifatida yuzaga chiqadi, jamiyatning ma'naviy asoslarini kelajakka yetkazib beruvchi bo'g'inni tashkil qiladi. Binobarin, jamiyat rivojidadagi uzluksizlik an'analari bilan ta'minlanadi.

Sharq va G'arb ijtimoiy-siyosiy tafakkuri tarixida "ma'naviy hayot", "siyosiy jarayonlar", "axloq", "inson" tushunchalari aksariyat hollarda bir-biri bilan bog'liq holda tasavvur qilingani ma'lum. Buyuk Sharq faylasufi Abu Nasr Forobiy bu sohada bog'liqni ta'kidlab, insonning shakllanishi, kamol topishi, hayot ne'matlaridan to'la bahramand bo'lib yashashi uchun unga jamiyat, ijtimoiy muhit kerakligini quyidagicha ifodalagan: "Har bir inson o'z tabiati bilan shunday yaratilganki, u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishmoq uchun ko'p narsalarga muhtoj bo'ladi, u bir o'zi bunday narsalarni qo'lga kiritmaydi, ularga ega bo'lish uchun insonlar jamoasiga ehtiyoj tug'iladi.

Albatta, Forobiy yashagan davrda jamiyat ma'naviy hayoti o'ziga xos edi. Ammo o'sha davrda ham inson, xalq va millat ma'naviyati jamiyat hayotiga o'sha zamon siyosatiga bog'liq bo'lgani shubhasiz.

Bugungi kunda ham bu masala o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Xususan bugungi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlislohotlar jarayonida ma'naviy hayot sifati o'zgarib, uning mazmuni va sotsial mohiyati hamda ahamiyati yanada chuqurlashib bormoqda. Bunday sharoitda T. Mamatqobilov ta'kidlagani kabi, ma'naviy islohotlar mamlakatimizdagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish borasidagi siyosiy faoliyatning tarkibiy qismiga aylanmoqda.

Muayyan jamiyatning ma'naviy hayoti va undagi siyosiy hamda axloqiy qadriyatlar o'zaro bog'liq bo'lib, bu yo'nalishdagi mushtarak maqsadlarga xizmat qiladi. Ijtimoiy-siyosiy ma'noda axloq "ma'naviy hayot" tushunchasining markazida turadigan, uning mazmuni va xususiyatlarini belgilab beradigan kategoriya, "Ma'naviyat: asosiy tushunchalar izohli lug'ati"da ta'kidlanganidek, ma'naviy hayot hodisasi, ijtimoiy ong shakllaridan biri bo'lib, insonlarning tarixan tarkib topgan xulq-atvori, yurish-turishi, ijtimoiy va shaxsiy hayotdagi o'zaro munosabatlari, jumladan, jamiyatga nisbatan daxldorlik hissini tartibga solib turadigan barqaror me'yor va qoidalar yig'indisidir.

Mazmuniga ko'ra diniy, dunyoviy, ilg'or, zamonaviy va konservativ turlariga bo'linadigan axloq shakllarining barchasi "ma'naviy hayot" tushunchasi tarkibiga kiradi hamda jamiyatning ma'naviy hayotida muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu borada mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan asoslab berilgan va izchil amalga oshirilayotgan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Harakatlar strategiyasi muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda.

Jamiyat ma'naviy hayoti yangilanishi zamonda mavjud bo'ladi hamda ana shu hodisa va fenomenlar tarzida, ya'ni har bir inson uchun ularning ahamiyati nuqtai nazaridan o'chmas, bir tomondan, abadiy ma'naviy ma'volar sifatida, ikkinchidan esa, muayyan faoliyat va mehnat natijasi tarzida namoyon bo'ladi. Buni ta'kidlar ekan, M. Bekmurodov jamiyatning ma'naviy hayoti va har bir bunyodkor insonga tegishli ma'naviy faoliyat o'rtasidagi aloqalar mehnat tarbiyasi bilan uzviy bog'liqligini qayd etadi.

Xullas, jamiyatning ma'naviy hayoti va siyosiy voqelikning aloqadorligi ijtimoiy munosabatlarni o'zlashtirish vositasida namoyon bo'ladi, bu jarayon bosqichma-bosqich yuz beradi. Jamiyat a'zolari siyosiy ongida oldingi tajriba orqali kelajakni farqlashni o'z ichiga olgan tadrijiy tartibda amalga oshadi.

Masalan, oilada shakllangan birlamchi tasavvur orqali maktabdagi bilimlarni anglash va o'zlashtirish asosi belgilanadi, ikkilamchi siyosiy tasavvur orqali esa muhim voqealar, ommaviy axborot vositalari va hokazolardagi xabarlarni idrok etish, baholash mezonlari shakllanadi. Shu tarzda ma'naviy hayotning siyosiy faoliyatga ta'siri bilan bog'liq siyosiy qadriyatlarni keltirib chiqaradi va jamiyatdao'z o'rniga ega bo'ladi. Taniqli fransuz olimi P. Burdye ta'kidlaganidek, ma'naviy anglash va tafakkur qilishning o'zlashtirilgan tamoyillari namoyon bo'lishi oqibatida inson uchun maqbul ijtimoiy munosabatlar, tartib-qoidalar dunyoga keladi.

Shu asosda ma'naviy hayotning jamiyatning boshqa sohalari, siyosiy faoliyat, muayyan qatlam, alohida shaxslar va boshqa ijtimoiy sub'yektlarga doir umumiy, xususiy qiyofasini tasavvur qilish imkoni yaratiladi. Yuqorida qayd qilinganlar esa "jamiyatning ma'naviy hayoti" tushunchasining ushbu omillar bilan bog'liq quyidagi xususiyatlarini tavsiflash imkonini beradi:

1. Ma'naviy hayot va siyosiy faoliyat birligi jamiyatning tabiiy, tarixiy va ijtimoiy birligini ta'minlaydigan muayyan makonda shakllanadi, rang-barang tarzda, turli shakllarda namoyon bo'ladi, shu jamiyat a'zolari ongiga, hayot tarziga o'ziga xos reallik sifatida ta'sir qiladi.

2. Siyosiy jarayonlar va ma'naviy qadriyatlar jamiyatdoshlarning o'zaro munosabatlarida, ijtimoiy faoliyatlarida ko'zga tashlanib turadi, bu munosabat, faoliyat, maqsad, ehtiyoj va intilishlar uchun muayyan mezon bo'lib xizmat qiladi.

3. Jamiyatning ma'naviy hayoti va siyosiy voqelik uning moddiy, ma'naviy, iqtisodiy va boshqa sohalardagi muayyan natija sifatida yuzaga keladi, o'z navbatida, uning a'zolari uchun ijtimoiy zaruriyat, umumiy mezon sifatida o'ziga xos tarzda ta'sir qilish xususiyatiga ham ega bo'ladi.

4. Jamiyatning ma'naviy hayoti va siyosiy jarayonlar ijtimoiy rivojlanish jarayonida o'zgarib, takomillashib, rang-barang jihatlar kashf etib boradi, doimiy yangilanib turadi, shu bilan birga, vorislik orqali avloddan-avlodga o'tadi, meros qoladi.

5. Bu yo'nalishdagi ishlarning salmog'i va sifati jamiyat ma'naviy hayotining barqarorligi va o'zgarishini ta'minlaydi hamda uni rivojlantirish sohasidagi davlat siyosatining ushbu sohadagi o'ziga xos mazmunini belgilaydi.

Aynan shu jihatlar bugungi O'zbekistondagi ma'naviy hayotning o'ziga xos xususiyatlari va umumiy jihatlarining mamlakatimizda yashayotgan har bir inson hayoti va faoliyati, shaxs kamoloti bilan birga, asrlar davomida shakllangan qadimiy va navqiron qadriyatlar, umumijtimoiy munosabatlar, ta'lim-tarbiya va ma'naviy-axloqiy muhitning eng umumiy xossalari ta'sir ko'rsatadi.

Yuqoridagi fikrlardan xulosa shuki, bizning davrimizga kelib jamiyatimizning ma'naviy hayoti va davlat siyosati inson kamoloti va yurt taraqqiyotiga faol ta'sir ko'rsatayotgan ijtimoiy omillar tizimining asosiy bo'g'inlaridan biriga aylandi. Bugungi kunda yurtimizning unda yashaydigan barcha kishilar uchun, ularning millati, e'tiqodidan qat'i nazar, Ona Vatan sifatidagi o'zni va ahamiyati tobora yaqqolroq anglab olinayotgani buning asosiy sababidir.

Shu bilan birga, bugungi globallasuv va universallasuv sharoitida jamiyatdagi ijtimoiy xilma-xillik, siyosiy va mafkuraviy rang-baranglik, turli xil ehtiyoj, qiziqish, maqsad va xatti-harakatni uyg'unlashtiradigan eng umumiy ma'naviy mezonlarga ehtiyoj kuchayib bormoqda. Ayni paytda, bu zamonaviy universal texnologiyalar, ilm-fan yutuqlaridan jamiyat ma'naviy hayot darajasini ta'minlash uchun samarali foydalanish imkoniyatlarini yanada kengaytirishga qaratilgan ijtimoiy-siyosiy faoliyatni amalga oshirishni toqazo qilmoqda.